

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15553030>
УДК 371.123

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

И.Г. Третьяк,

к.пед.н., доц., доц. кафедры педагогики и валеологии,
ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет»,
г. Магадан

Аннотация: В статье рассматривается проблема, связанная с изменением содержания профессиональной подготовки педагогов и управленческих кадров с учетом трансформации и цифровизации современной системы образования. Приводятся возможные методы развития soft skills у современных педагогических и управленческих кадров.

Ключевые слова: цифровизация системы образования, трансформация системы образования, квалификационные требования, профессиональный стандарт педагога, профессиональные компетенции, «мягкие навыки», коучинг, менторство, профессиональная подготовка педагогов и управленческих кадров

FEATURES OF THE CONTENT OF PROFESSIONAL TRAINING OF TEACHING AND MANAGERIAL STAFF IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE EDUCATION SYSTEM

I.G. Tretyak,

PhD in pedagogical sciences, associate professor, associate professor of the
department of pedagogy and valeology,
FSBEI HE «North-Eastern State University»,
Magadan

Annotation: The article examines the problem associated with changing the content of professional training of teachers and management personnel, taking into account the transformation and digitalization of the modern education system. Possible methods for developing soft skills in modern teaching and management personnel are given.

Keywords: digitalization of the education system, transformation of the education system, qualification requirements, professional standard of a teacher, professional competencies, «soft skills», coaching, mentoring, professional training of teachers and management personnel

Актуальность. Цифровизация системы образования представляет собой процесс интеграции информационных и коммуникационных технологий во все аспекты образовательной деятельности. Этот процесс раскрывает перед образовательными организациями и педагогами новые возможности для совершенствования образовательного процесса и обогащения учебного опыта. Цифровизация образования охватывает широкий спектр изменений – от технических инноваций до пересмотра педагогических подходов.

Для учителя-предметника, работающего в условиях цифровизации системы образования, необходимо соответствовать всем квалификационным требованиям профессионального стандарта педагога. Учитель-предметник, как и любой другой педагог, решает задачи обучения, воспитания и развития. Но делает это, прежде всего, средствами своего предмета. Отсюда следует, что, перечисляя профессиональные компетенции учителя-предметника, нет необходимости дублировать те требования к его квалификации, которые распространяются на всех педагогов без исключения. Поэтому, во избежание повторений, следует сосредоточиться на том, как триединая задача педагога (обучение, воспитание и развитие) преломляется и находит решение в его предметной деятельности.

Цель. Учитывая различия в уровнях подготовки учителей-предметников, в настоящее время термин «должен», означающий обязательность выполнения требований, распространяется только на требования, зафиксированные в профессиональном стандарте педагога, который определяет минимальную рамку квалификации.

Вместе с тем педагог, рассматривающий профессиональный стандарт как инструмент повышения качества отечественного образования и выхода его на международный уровень, не может не повышать собственный профессионализм.

Именно с этой целью и особенно, когда речь идет о взаимодействии учителя-предметника с новым «цифровым поколением», каждому педагогу очень важно еще на этапе получения педагогического образования формировать «мягкие навыки», т.е. «навыки XXI века» – определенные личностные новообразования, необходимые современному специалисту для осуществления успешной профессиональной деятельности.

Материалы и методы. В основу анализа множественных работ, послуживших базой для подготовки статьи, были положены следующие подходы: акмеологический, теоретико-методологический, сравнительно-сопоставительный, системный, а также методы научного исследования: анализ, синтез, обобщение, конкретизация.

Результаты и их обсуждение. Современные ученые, исследуя интересы работодателей, заявляют, что те ставят на первое место «мягкие навыки», а на второй план уже уходят профессиональные. «Мягкие навыки» – «soft skills» – необходимы в любом виде деятельности, поэтому так важно начинать их формирование еще на этапе обучения в общеобразовательной школе и продолжать активно развивать в педагогических вузах [1, 2].

Soft skills современные исследователи объединяют в три большие группы:

- когнитивные навыки личности;
- социально-коммуникативные навыки;
- навыки, составляющие эмоциональный интеллект [Там же].

«Мягкие навыки» не зависят от специфики конкретной работы, они связаны с личностными качествами специалиста и степенью развития:

- профессиональных установок, дисциплинированности, способности брать на себя ответственность;
- социальных навыков и способностей, включающих такие как: способность к эффективной коммуникации, скорость адаптации, умение работать в команде, степень развития эмоционального интеллекта;

– способностей, связанных с умениями управлять временем, быть лидером в команде, обладать критическим мышлением и др. [3].

Soft skills включают в себя характерные черты когнитивной и в целом интеллектуальной деятельности, эмоционального интеллекта, управления собственной деятельностью и способы конструктивного взаимодействия с другими людьми [4].

В.А. Давидова [5] рассматривает Soft skills как приобретенные навыки, которые получил человек через дополнительное образование и свой личный жизненный опыт, и которые он использует для своего дальнейшего развития в профессиональной деятельности. Вот почему эти навыки так ценятся на рабочем месте, а также при приеме на работу.

О.В. Сосницкая [6, с. 72] выделяет, что Soft skills – это коммуникативные и управленческие таланты. К ним относятся умение убеждать, лидировать, управлять, делать презентации; находить нужный подход к людям, способность разрешать конфликтные ситуации, ораторское искусство – в общем, те качества и навыки, которые можно было бы назвать общечеловеческими, а не те, которые присущи людям определенной профессии.

Е. Гайдученко и А. Марушев [Там же] считают, что Soft skills – это навыки, которые помогают быстро находить общий язык с окружающими, заводить и удерживать связи, успешно доносить свои идеи – быть хорошим коммуникатором и лидером. Понятие «soft skills» связано с тем, каким образом люди взаимодействуют между собой, эти навыки в равной степени необходимы как для повседневной жизни, так и для работы.

Результаты и их обсуждение. Выделим, на наш взгляд, наиболее важные профессиональные и личные качества современных педагогических и управленческих кадров в условиях трансформации системы образования. Безусловно, их формирование напрямую будет зависеть от наличия развитых умений и навыков из категории soft skills. Перечислим их [7], [8].

Лидерские качества – способность вдохновлять и мотивировать не только обучающихся, но и педагогический состав образовательной организации, побуждать их к активной учебной деятельности, помогать раскрывать их потенциал.

Умение работать в команде – педагогические и социальные способности, которые помогают людям умело взаимодействовать с другими людьми для достижения общих целей, ставить общее дело выше личных интересов, развивать умения слышать другое мнение, понимать коллег, выражать готовность помочь им делегировать полномочия и достигать общих целей.

Стрессоустойчивость – личностное качество, но одновременно являющееся профессиональным, выражающееся в развитом умении успешно преодолевать стрессовые ситуации, не паниковать и не поддаваться панике. Помимо этого не ставить под вопрос собственную компетентность, интеллект, ценность, как человека, так и профессионала своего дела, когда допускаешь ошибки или не справишься с каким-то сложным делом; уметь признавать и исправлять своевременно свои ошибки.

Инициативность – способность проявлять инициативу и желание работать в тяжёлых для педагогического коллектива временах, самостоятельно принимать решения при возникновении соответствующих обстоятельств. Проявлять инициативу, когда уверен в правоте и полезности своих действий, готовность помочь и принять на себя инициативу в выполнении порученных дел.

Самоорганизация – личностное образование, выражающееся через умение человека и профессионала самостоятельно, без помощи со стороны коллег выполнять поставленные перед ним задачи, находить оптимальные решения в сложных ситуациях, формировать умение в нужный момент осознать себя как умелого и деятельного специалиста.

Обучаемость – готовность постоянно развиваться, изучать новые методики и технологии. Стремиться постоянно развиваться и быть компетентным в русле изменяющихся подходов и тенденций времени. Адаптироваться к использованию цифровых технологий в процессе обучения и образования подрастающего поколения и самообразования.

Креативность (наличие творческих способностей) – творческий потенциал личности педагога, способность находить нестандартные и оригинальные решения проблем, создавать новые идеи, концепции в обучении и воспитании.

Коммуникабельность – навык, способствующий успешному взаимодействию с окружающими людьми, при котором позиции обеих сторон разговора учитываются и считаются важными.

Эмоциональный интеллект – способность распознавать и контролировать свои эмоции, а также понимать и учитывать эмоции других людей (педагогов, родителей, учащихся).

Критическое мышление – способность анализировать информацию, оценивать различные подходы к решению профессиональных задач и принимать обоснованные решения и мн. др.

Выводы. Итак, для формирования «мягких навыков» возможно использование таких методов развития soft skills у педагогов, как: тренинги и семинары, позволяющие познакомиться с новейшими методами и практиками; коучинг и менторство – новые способы педагогической работы, особенно актуальны в современной практике подготовки управленческого состава. Заключаются в индивидуальной работе с коучем (бизнес-тренером) или ментором и помогает определить слабые стороны и разработать стратегии для их улучшения; самообразование – неотъемлемая часть профессионализма каждого педагога и руководителя образовательной организации; участие в профессиональных сообществах – позволяет педагогам обмениваться опытом, успехами, достижениями, идеями и практиками; применение игровых технологий в профессиональных тренингах в профессиональной деятельности – деловые игры, ролевые игры и симуляции могут быть отличным способом отработки мягких навыков; внедрение рефлексивной практики – процесс осознанного осмысления собственного опыта, анализа действий, идентификации ценностей и убеждений с целью профессионального развития и выработки стратегий для личного роста; практика обратной связи, когда педагогическое сообщество обращается к потребителям образовательных услуг (родители, обучающиеся, представители других сфер деятельности) оставлять отзывы, например, на сайте организации, либо на страничках в социальных сетях о своей работе, что будет способствовать самоанализу, самоконтролю, поможет увидеть свои действия со стороны и скорректировать их при необходимости.

Развитие soft skills у педагогов и управленческих кадров является непрерывным процессом, требующим времени и усилий, но с помощью понимания специфики нового подхода к системе образования, к статусу педагога-профессионала позволит укрепить понимание необходимости изменения в содержании профессиональной подготовки педагогических и управленческих кадров в условиях цифровизации системы образования.

Список литературы

[1] Ярославцева А.В. Актуальность формирования навыков soft skills средствами робототехники у мальчиков во внеурочной деятельности [Текст] / А.В. Ярославцева // Вестник Гжельского государственного университета. – 2020. № 6. 89-93 с.

[2] Орехова И.Л. Гибкие навыки как условие профессионального становления педагога [Текст] / И.Л. Орехова, Е.С. Гладкая // Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. – 2022. № 4. 133-156 с.

[3] Сорокопуд Ю.В. Soft skills («мягкие навыки») и их роль в подготовке современных специалистов [Электронный ресурс] / Ю.В. Сорокопуд, Е.Ю. Амчиславская, А.В. Ярослав // Мир науки, культуры, образования. – 2021. № 1 (86). 194-196 с. – Электрон. текстовые дан. [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/soft-skills-myagkie-navyki-i-ih-rol-v-podgotovke-sovremennyh-spetsialistov> (дата обращения: 13.04.2025).

[4] Гизатуллина А.В. Надпрофессиональные навыки учителей: содержание и востребованность [Текст] / А.В. Гизатуллина, О.В. Шатунова // Высшее образование сегодня. – 2019. № 5. 14-20 с.

[5] Слушать, говорить и договариваться: что такое soft skills и как их развивать [Электронный ресурс]. – URL: <https://web.archive.org/web/20170302035101/https://theoryandpractice.ru/posts/11719-soft-skills> (дата обращения: 16.04.2025).

[6] Степанова Л.Н. Soft skills как предикторы жизненного самоосуществления студентов [Текст] / Л.Н. Степанова, Э.Ф. Зеер // Образование и наука. – 2019. Том 21, № 8. 65-89 с.

[7] «Soft skills»: в поиске универсальных трактовок «гибких» навыков современных работников [Текст] / О.П. Горьковая, Н.В.

Козловский, В.С. Матыкина, А.В. Петров // Общество. Среда. Развитие. – 2019. № 4. 20-25 с.

[8] Тетерина Е.Ю. Роль soft skills в процессе профессионального развития современного педагога / Е.Ю. Тетерина. [Электронный ресурс] – URL: https://www.erono.ru/art/?SECTION_ID=253&ELEMENT_ID=6945 (дата обращения: 13.04.2025).

Bibliography (Transliterated)

[1] Yaroslavtseva AV Relevance of the formation of soft skills by means of robotics in boys in extracurricular activities [Text] / AV Yaroslavtseva // Bulletin of Gzhel State University. – 2020. No. 6. 89-93 p.

[2] Orekhova IL Flexible skills as a condition for the professional development of a teacher [Text] / IL Orekhova, ES Gladkaya // Bulletin of the South Ural State Humanitarian and Pedagogical University. – 2022. No. 4. 133-156 p.

[3] Sorokopud Yu.V. Soft skills and their role in the training of modern specialists [Electronic resource] / Yu.V. Sorokopud, E.Yu. Amchislavskaya, AV Yaros // The world of science, culture, education. – 2021. No. 1 (86). 194-196 p. – Electronic text data. [Electronic resource] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/soft-skills-myagkie-navyki-i-ih-rol-v-podgotovke-sovremennyh-spetsialistov> (accessed: 13.04.2025).

[4] Gizatullina AV Transprofessional skills of teachers: content and demand [Text] / AV Gizatullina, OV Shatunova // Higher education today. – 2019. No. 5. 14-20 p.

[5] Listen, speak and negotiate: what are soft skills and how to develop them [Electronic resource]. – URL: <https://web.archive.org/web/20170302035101/https://theoryandpractice.ru/posts/11719-soft-skills> (date accessed: 16.04.2025).

[6] Stepanova L.N. Soft skills as predictors of students' life self-fulfillment [Text] / L.N. Stepanova, E.F. Zeer // Education and Science. – 2019. Vol. 21, No. 8. 65-89 p.

[7] "Soft skills": in search of universal interpretations of "flexible" skills of modern workers [Text] / O.P. Gorkovaya, N.V. Kozlovsky, V.S. Matykina, A.V. Petrov // Society. Environment. Development. – 2019. No. 4. 20-25 p.

[8] Teterina E.Yu. The role of soft skills in the process of professional development of a modern teacher / E.Yu. Teterina. [Electronic resource] – URL: https://www.erono.ru/art/?SECTION_ID=253&ELEMENT_ID=6945 (date of access: 04/13/2025).

© И.Г. Третьяк, 2025

Поступила в редакцию 04.04.2025

Принята к публикации 24.04.2025

Для цитирования:

Третьяк И.Г. Особенности содержания профессиональной подготовки педагогических и управленческих кадров в условиях цифровизации системы образования // Инновационные научные исследования. 2025. № 4-2(58). С. 100-108. URL: <https://ip-journal.ru/>